

DOI: 10.5281/zenodo.6772363

ПРОБЛЕМА КОГНІТИВНОГО ЕТАПУ ФОРМУВАННЯ ТОЛЕРАНТНОСТІ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

The Cognitive Stage Problem of Tolerance Formation in Preschool Children

Vitaly Klak

Ph.D. in Psychology

National Pedagogical Dragomanov University

E-mail: king24@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-0978-1520>

Abstract

In the article the need for the development of tolerance in preschool children, the formation of skills of benevolent human behavior during relationships with representatives of different cultures, different nationalities, and different ethnic origins is revealed. Attention is underlined on one of the most important stages of tolerance formation in preschoolers – the cognitive stage, when a child receives the necessary information about the diversity of the surrounding world, about himself, about the development of mental functions, cognitive abilities, about people around him, about interpersonal relationships within the framework of tolerance/intolerance formation. Special attention is paid to the systematic work of developing tolerance, increasing the level of self-awareness and manifestations of tolerance, primarily in adults: educators, kindergarten specialists, parents of pupils.

Key words: *tolerance, preschoolers, cognitive stage, understanding, thinking, tolerance development.*

Вступ

На сьогоднішній день для спільного виживання і розвитку, терпимості до чужих позицій, цінностей, культури, пошуку діалогу і взаєморозуміння, взаємоприйняття компромісів, стратегії ненасильства і етичних норм, проблема толерантності є дуже актуальна.

Нажаль, сьогодні у оточуючому середовищі має місце недоброчливість, озлобленість та агресивність, причиною яких є зниження

загального рівня культури, маси негативної і агресивної інформації, яка поступає на психіку людини з екрану телевізора та комп'ютера.

Це обумовлено політичними, соціальними проблемами в суспільстві, конфліктами на національному та релігійному аспектах, які є прямою загрозою безпеці країни і миру взагалі. Дійсно, в Україні мешкають люди різних національностей і різних релігійних переконань, тому особливе місце займає проблема взаємин, яку можна реалізувати тільки за допомогою виховання толерантної свідомості.

Тому потрібно вже з дошкільного віку формувати у дітей навички доброзичливої поведінки під час взаємовідносин з представниками різних культур, різних національностей, різного етнічного походження, сприймати навколишній світ за законами краси. Все це позитивно впливає на саму дитину, її особистісне зростання, гармонійний стан.

Період дошкільного дитинства дуже важливий для становлення міжособистісних відносин, розвитку особистості дитини, розвитку її психічних функцій, пізнавальних здібностей. Особливу увагу необхідно приділяти систематичній роботі розвитку толерантності, створення розвиваючої та освітньої середовища в групах, підвищення рівня самосвідомості і прояв толерантності, перш за все у дорослих: у вихователів, фахівців ЗДО, батьків вихованців.

Проблема толерантності представлена в працях таких філософів, як: М. Бердяєв, У. Джеймс, В. Зарка, М. Золотухін, Л. Кінг, Р. Крісті, К. Ясперс; соціологів, таких як: Е. Дюргейм, Г. Зіммель, О. Конт, О. Оксамитна, О. Швачко та ін. Більш детальний аналіз толерантності представлено такими психологами, як: Б. Ананьєв, О. Асмолов, І. Бех, Д. Колесов, О. Коненко, О. Леонтєв, В. Маралов, А. Маслоу, О. Петровський, У. Солдатова та ін. З точки зору педагогічної науки, ця проблема розглядалась у працях Я. Коменського, Я. Корчака, А. Макаренка, М. Монтессорі, В. Сухомлинського, К. Ушинського та ін.

Представлена проблема розглядалась у різних аспектах. Так, загальні питання педагогіки толерантності розглядали М. Рожков, А. Сиротенко, Г. Солдатова, Л. Шайгерова, етнічну толерантність розкривали О. Докукіна, З. Малькова, В. Подобєд, Ю. Римаренко, В. Тишков, технологічні питання дотично виховання толерантності вивчали Т. Білоус, О. Кащенко, Б. Рієрдон, В. Сітаров, І. Сковородкіна, О. Скрябіна, П. Степанов, проблему виховання толерантності у дітей старшого дошкільного віку розглядали Т. В. Алієва, А. Р. Арушанова, В.І. Ашиков, Р.С. Буре, О.В. Запорожець, С.А. Козлова,

Л.А. Парамонова, Л.П. Стрілецька, К. Е. Сулова, Р. М. Чумічова, проблему когнітивного аспекту формування толерантності дітей дошкільного віку розглядали В.М. Золотухин, Д.І. Киров, Н.В. Круглова, В.А. Ляпунова, Н.Р. Милютіна, Т.Л. Ошанина та ін.

Метою статті є розкриття сутності проблеми когнітивного етапу формування толерантності у дітей дошкільного віку.

Методи та методики дослідження

Для розв'язання дослідницької проблеми було застосовано комплекс методів: *теоретичний аналіз* вітчизняних і закордонних наукових джерел, який дозволив виявити, узагальнити і систематизувати матеріали з проблеми когнітивного етапу формування толерантності дітей дошкільного віку, тобто розкриття когнітивного компоненту формування толерантності у дитини; *науково-дослідні*, класичні методи (анкетування, спостереження), які дозволяють досліджувати різні сторони і складові процесу когнітивного етапу толерантності, на основі яких проаналізовано стан розвитку особливостей толерантності у дітей дошкільного віку; *науково-практичні методи* психологічної діагностики та прогнозу розвитку, проектування і впливу когнітивного етапу формування толерантності дитини на розуміння та формування вирішення завдань розвитку толерантності.

Результати

У формуванні толерантної, гуманної поведінки дітей велике значення має освіта, яка спрямована не тільки на поповнення знань, а і на розвиток мислення, розуміння, оціночних суджень дитини, високого рівня внутрішньої мотивації, керуванням набутими знаннями в своїй поведінці.

С. К. Бондирєва та Д. В. Колесов (Бондырева, Колесов, 2011) розглядають формування толерантності у такій логічній послідовності: сприйняття, зв'язок, оцінка ставлення, толерантна поведінка (наміри), результатом чого є природна толерантність.

Формування толерантності у людини проходить ряд рівнів:

1) когнітивний (знаннявий) – знання дитиною або дорослим основних законів або правил людського спілкування, поняття і принципів толерантності;

2) емоційно – оцінний – усвідомлення того, що світ неоднорідний і різноманіття потрібне; признається право на відмінність;

3) поведінковий – рефлексія – стійкий прояв толерантності в поведінці при різних ситуаціях, на основі поваги іншої людини як особистості, його прав; критичне відношення до себе, своїй поведінці, самооцінювання, самоаналіз, рефлексія.

У контексті даної статті, ми розкриємо перший етап формування толерантності у людини, когнітивний етап, коли дитина отримує необхідну інформацію про різноманіття оточуючого світу, про себе, про оточуючих людей.

Когнітивний (знаннєвий) період дуже важливий у засвоєнні знань з формування у дитини толерантності чи інтолерантності, оскільки у людини неможливо сформувати толерантність без теоретичних знань про сутність цього феномену.

Саме в процесі розвитку толерантності відбувається розуміння та формування оцінки об'єкта.

«Розуміння – це продуктивний процес, результат мислення дитини, складна аналітико-синтетична діяльність мозку, спрямована на розкриття внутрішньої сутності предметів, процесів і явищ об'єктивної, оточуючої дійсності, завжди пов'язана з пізнанням нового, із залученням невідомого до системи раніше набутого досвіду. Фізіологічною основою розуміння є активізація утворених раніше тимчасових нервових зв'язків, їхнє застосування в нових умовах і формування нових зв'язків» (Клак, 2019).

Розуміння – це головна складова свідомості рефлексії і мислення, що є підставою прийняття і, відповідно, толерантності. Особистість є тим більш зрілою, чим більшою мірою вона здатна до прийняття інших такими, які вони є, до поваги їх своєрідності і права бути собою.

У процесі когнітивного етапу формування толерантності дітей дошкільного віку дитина отримує необхідну інформацію про різноманіття оточуючого світу, про саму себе, про оточуючих людей. Головна мета цього етапу – засвоєння інформації (знань) про об'єкт, необхідних для формування толерантності чи інтолерантності, оскільки у людини неможливо сформувати толерантність до того, про що вона не знає.

Висновки

Таким чином, актуально питання толерантності для створення світу без зла і жорстокості, де людське життя і принципи гуманізму – найвищі цінності.

Без толерантності, терпіння неможливо побудувати ефективну взаємодію як на міжособистісному, так і на більш глобальних рівнях – соціальному і міжнародному. Виховання толерантності у дітей є необхідною умовою формування повноцінної особистості. Значну роль в процесі формування толерантності відіграє когнітивний етап, коли дитина отримує теоретичні знання, здатна до прийняття інших такими, які вони є, до поваги їх своєрідності і права бути собою, а також через уміння «бачити» свою індивідуальність, здатність адекватно оцінювати власну особистість. Ставлення до оточуючих засноване на почуттях, які діти встигли зрозуміти і освоїти, формується приблизно з 4 років. Отже, толерантність – проблема психолого-педагогічна, яку необхідно вирішувати вже у дошкільнят, щоб не упустити момент формування світогляду, принципів, цінностей та життєвих установок.

Перспективами подальших досліджень є формування толерантності у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивного розвиваючого середовища (Сиротюк, 2012)

Література

- Бондырева, С.К. & Колесов, Д.В. (2011). *Толерантность (Введение в проблему)*. Москва: МПСИ, МОДЭК.
- Клак, В.О. (2019) Теоретичний аналіз загальної системи розумових дій та операцій мислення. *Теоретичні і прикладні проблеми психології*, 2(49), 182–194.
- Сиротюк А. С. (2012) *Формирование толерантности у детей дошкольного возраста в условиях инклюзивной развивающей среды*. Тверь: ТГУ.

